

TURİZM ALANINDA FİNANSAL TEKNOLOJİLER: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

FINANCIAL TECHNOLOGIES IN TOURISM: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEYAZGÜL

Harran Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü,
mehmetbeyazgul@harran.edu.tr

Şanlıurfa / Türkiye

ORCID: 0000-0002-3139-4351

ÖZET

Bu çalışma, finansal teknolojiler (FinTech) ile turizm sektörü arasındaki ilişkiyi konu alan akademik literatürü bibliyometrik yöntemle incelemektedir. Dijital dönüşümün küresel ölçekte hız kazanmasıyla birlikte, dijital ödeme sistemleri, blokzincir tabanlı rezervasyon çözümleri ve yapay zekâ destekli fiyatlandırma modelleri gibi FinTech uygulamaları turizm hizmetlerinin sunumu ve müşteri deneyimi üzerinde giderek daha fazla etkili olmaktadır. Ancak bu iki alanın kesişiminde yapılan çalışmaların sistematik bir şekilde haritalandırılması ihtiyacı literatürde önemli bir boşluk olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışma, 2015–2025 yılları arasında Web of Science ve Scopus veri tabanlarında yayımlanmış 118 akademik yayını, Bibliometrix (R Studio) paketi kullanarak analiz etmiştir. Araştırma kapsamında yayın eğilimleri, en üretken yazarlar ve ülkeler, iş birliği ağları, sık kullanılan anahtar kelimeler ve atıf sayısına göre en etkili yayınlar incelenmiştir. Bulgular, son beş yılda alana yönelik akademik ilginin belirgin şekilde arttığını ve başta Çin, ABD ve Hindistan olmak üzere bazı ülkelerin yayın ve atıf açısından öne çıktığını göstermektedir. Anahtar kelime eş-oluşumları ve tematik haritalar, “blokzincir”, “akıllı turizm” ve “finansal inovasyon” kavramlarının odakta yer aldığını ortaya koymuştur. Çalışma, FinTech’in turizm araştırmalarındaki kavramsallaştırılma biçimini analiz ederek literatüre yapısal bir katkı sunmakta; hizmet kalitesi ve müşteri davranışlarına odaklanan uygulamalı araştırmaların eksikliğine dikkat çekmektedir. Elde edilen sonuçlar, bu alandaki gelecek çalışmalara yön vermesi ve sektörel uygulamalar açısından stratejik bir çerçeve sunması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Finansal teknolojiler, fintech, turizm, bibliyometrik analiz, dijital dönüşüm

ABSTRACT

This study presents a comprehensive bibliometric analysis of academic research conducted at the intersection of financial technologies (FinTech) and the tourism sector. As digital transformation accelerates globally, FinTech applications such as digital payments, blockchain-based reservations, and artificial intelligence-driven pricing models are increasingly influencing tourism service delivery and customer experience. Despite this growing relevance, a systematic mapping of scientific output in this field has been lacking.

This study addresses that gap by analyzing 118 academic publications indexed in Web of Science and Scopus databases between 2015 and 2025, using the Bibliometrix R package. The research explores publication trends, the most productive authors and countries, collaboration networks, frequently used keywords, and the most influential articles based on citations. The findings indicate that scholarly interest in this area has grown rapidly in the last five years, with significant contributions from countries such as China, the United States, and India. Co-authorship and co-occurrence network analyses reveal emerging thematic clusters centered on blockchain, smart tourism, and financial innovation. This study contributes to the literature by offering a structured overview of how FinTech is being conceptualized and integrated into tourism research. It also identifies key knowledge gaps, such as limited empirical studies focusing on service quality and customer behavior. The results are expected to guide future research agendas and inform practitioners and policymakers aiming to leverage FinTech for more efficient and customer-centric tourism services.

Keywords: Financial technologies, fintech, tourism, bibliometric analysis, digital transformation

1. GİRİŞ

Dijital dönüşüm süreci, finansal hizmetlerin sunum biçimlerinde köklü değişimlere neden olmuş ve bu bağlamda “Finansal Teknolojiler” (FinTech) kavramı hem akademik çevrelerde hem de pratik uygulamalarda hızla yükselen bir ilgi alanı haline gelmiştir. FinTech, yenilikçi teknolojilerin finansal hizmetlere entegre edilmesini ifade ederken; ödeme sistemlerinden blockchain temelli işlemlere, dijital cüzdanlardan veri analitiğine kadar geniş bir uygulama alanını kapsamaktadır (Gomber, vd., 2017). Bu teknolojik dönüşüm yalnızca finans sektörüyle sınırlı kalmayıp, hizmet yoğunluğu ve yüksek dijital temas noktalarıyla öne çıkan turizm sektörü üzerinde de derin etkiler yaratmaktadır.

Özellikle seyahat rezervasyonları, otel konaklamaları ve turist harcamaları gibi süreçlerde kullanılan dijital finansal çözümler, müşteri deneyimlerini yeniden şekillendirmekte; turizm işletmeleri açısından operasyonel verimlilik, maliyet optimizasyonu ve veri temelli karar alma süreçlerine katkı sağlamaktadır (Ratna, vd., 2024). Bu durum, FinTech ile turizm sektörünün etkileşimini akademik olarak araştırmayı gerekli kılmaktadır. Ancak alandaki çalışmaların dağınık yapıda olması, konuya dair sistematik bir bakış açısı geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu noktada bibliometrik analiz yöntemi, belirli bir alandaki akademik yayınları sayısal ve görsel yöntemlerle inceleyerek, araştırma eğilimlerini, bilgi yapısını ve gelişim dinamiklerini ortaya koymak açısından önemli bir yöntem sunmaktadır (Göktaş, 2025). Bibliometrik analizler; araştırmacılara ilgili alandaki en üretken yazarlar, ülkeler, kurumlar, anahtar kelimeler ve tematik yönelimler hakkında bilgi vererek, gelecekte yapılacak çalışmalara yön gösterici bir temel oluşturur (Hallinger, 2023). Ayrıca, araştırma boşluklarının ve gelişen alt temaların belirlenmesine de olanak tanır .

Fintech ve turizm ilişkisinin çokdisiplinli bir yapıya sahip olduğu ve bilgi teknolojileri, işletme yönetimi, tüketici davranışları ve sürdürülebilir finans gibi farklı alanlarla kesiştiği görülmektedir (Aktuğ, 2020; Iman, 2020). Bibliyometrik analizler de bu kavramsal çeşitliliği desteklemekte; anahtar kelimeler, atıf yapılan çalışmalar ve tematik haritalar üzerinden bu ilişkiyi sistematik bir şekilde detaylandırarak ortaya koymaktadır. Bu çalışma, FinTech ile turizm alanı kesişiminde üretilmiş akademik yayınları bibliometrik yöntemle analiz ederek, konunun akademik yazındaki konumunu, temel temalarını ve iş birliği yapılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Web of Science ve Scopus veri tabanlarında yer alan yayınlar üzerinden yapılan analizle, alanın mevcut durumuna dair bütüncül bir değerlendirme yapılmakta ve gelecek araştırmalar için yönlendirici bulgular sunulmaktadır. Bu bağlamda çalışma, FinTech’in turizmdeki etkisini anlamaya yönelik sistematik bir bilgi temeli oluşturarak hem akademik literatüre hem de sektör paydaşlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, çalışmanın kavramsal temelleri fintech kavramı, teknolojik yenilikler ve turizm sektörü bağlamında bu teknolojilerin etkileri üzerine inşa edilmiştir.

Devam eden bölümlerde ise alan yazındaki ana eğilimlerin detaylandırılması ve araştırmanın yöneldiği soruların derinlemesine analizi ve sonuçlara yer verilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın konusu olan finansal teknoloji (fintech) kavramına ilişkin tanımlamalara ve konuya dair yapılmış önceki çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

2.1. Finansal Teknoloji (FinTech)

Finansal Teknoloji (FinTech) kavramı, finansal hizmetleri iyileştiren, kolaylaştıran ve dönüştüren geniş kapsamlı teknolojik yenilikleri içermektedir. Finansal İstikrar Kurulu tarafından “teknoloji temelli finansal yenilik” olarak tanımlanan FinTech, yeni iş modelleri, uygulamalar ve süreçler aracılığıyla finansal piyasalar, kurumlar ve hizmet sunumları üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır (Asadova ve Aksoy, 2021). Ancak, FinTech’in sunduğu hizmetlerin ve tabi olduğu düzenlemelerin bölgelere ve yargı yetkilerine göre farklılık göstermesi nedeniyle kapsayıcı ve evrensel bir tanım geliştirmek güçtür. FinTech’in ortaya çıkışı, özellikle 2008 küresel finansal krizi gibi çeşitli küresel olaylara dayanmaktadır. Bu kriz, geleneksel finansal sistemlerin yeniden değerlendirilmesini tetiklemiş ve yenilikçi yaklaşımların gelişimine zemin hazırlamıştır (Ezeocha, 2024).

FinTech’in kapsamı, geleneksel bankacılık ve finans anlayışının ötesine geçmekte olup, yaklaşım ve hizmet çeşitliliği açısından dinamik bir alan sunmaktadır (Chemmanur, vd., 2020). Günümüzde FinTech yenilikleri; ödeme sistemleri, dijital cüzdanlar, blockchain teknolojisi, kripto paralar, eşler arası borç verme (peer-to-peer lending), robot danışmanlık hizmetleri ve alternatif finansman modelleri gibi çok çeşitli işlevleri kapsamaktadır. Bu çeşitlilik, geleneksel finans sektörleri içerisinde rekabeti artırmakta; düzenleyici çerçeveler ve hizmet sunum modelleri açısından yeni fırsatlar ve zorluklar doğurmaktadır (Alt, vd., 2018). FinTech’in hızlı büyümesi, tüketicilere daha yüksek erişilebilirlik ve verimlilik sağlamasının yanı sıra; güvenlik açıkları ve düzenleyici belirsizlikler gibi çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir (Iman, 2020). Alan yazın, finansal dolandırıcılık risklerini azaltmada teknolojinin özellikle veri analitiği ve dijital adli bilişim yöntemlerinin kritik bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Finansal hizmetlerin kötüye kullanım potansiyeli, güçlü dolandırıcılık önleme mekanizmalarını zorunlu kılmakta; bu noktada teknolojik çözümler, sahtekarlık faaliyetlerinin tespiti ve yargılanması süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Gelişmiş algoritmalarla donatılmış dijital araçlar, finansal raporlamalarda tutarsızlıkların belirlenmesini kolaylaştırmakta ve böylece finansal tabloların güvenilirliğini artırmaktadır (Putri, vd., 2024). Bu bağlamda, FinTech yeniliklerinin entegrasyonu; finansal usulsüzlüklerle mücadelede etkili yapılar geliştirmek açısından kritik öneme sahip olup, sektör içerisinde güven ve şeffaflığı teşvik etmektedir.

Her ne kadar FinTech’in sunduğu fırsatlar büyüme ve kapsayıcılık açısından umut vaat etse de bazı önemli sorunlar halen varlığını sürdürmektedir. Veri gizliliği, siber güvenlik ve dijital uçurum gibi konular, FinTech’in yükselişiyle birlikte daha da önem kazanmaktadır. Teknolojik ilerlemelerin finansal sistemdeki eşitsizlikleri derinleştirmemesi, sorumlu FinTech uygulamaları açısından hayati öneme sahiptir (Ezeocha, 2024). Buna ek olarak, tüketici koruma mekanizmalarının da FinTech gelişmeleriyle uyumlu şekilde evrilmesi ve kullanıcıların olası suistimallere karşı korunması gerekmektedir (Currie ve Seddon, 2021). FinTech’in farklı sektörlerdeki çeşitli uygulamaları, bu alanın dinamik doğasını daha da belirgin hale getirmektedir. Örneğin, blokzincir teknolojisinin finansal sistemlerdeki entegrasyonu, işlemlerde güvenlik ve şeffaflık sağlama aracı olarak öne çıkmaktadır (Dmytryk, vd., 2022). Benzer şekilde, büyük veri analitiği sayesinde finansal kurumlar tüketici davranışlarını analiz ederek, hizmetlerini bireysel ihtiyaçlara göre uyarlayabilmektedir (Liu, vd., 2018). Bu teknolojik yenilikler, finansal hizmetler alanında süregelen bir devrime işaret etmekte; müşteri odaklı ve daha duyarlı uygulamalara geçişi simgelemektedir (Noerlina, vd., 2023). Literatürdeki genel eğilim, FinTech’in finansal hizmetler sektöründe sistematik bir dönüşümü temsil ettiği yönündedir.

FinTech şirketleri, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla bilgi teknolojisi çözümlerinden yararlanmakta; bu da hem müşteri deneyimini hem de hizmet sunum süreçlerini geliştirmektedir (Gomber, vd., 2017). Bu dönüşüm, dijital bankacılığın evrimiyle uyumlu olup, geleneksel finansal kurumlar ile yenilikçi teknoloji girişimlerinin bir arada var olduğu ve iş birliği yaptığı yüksek düzeyde bağlantılı bir finansal ekosisteme işaret etmektedir (Alt, vd., 2018). Teknolojik gelişmelerle birlikte bankacılık uygulamalarında yaşanan dönüşüm, tüketici davranışları, düzenleyici çerçeveler ve operasyonel verimlilik üzerindeki etkilerin incelenmesini gerekli kılmaktadır (Galazova ve Maromaeva, 2019). Turizm sektöründe ise fintech uygulamaları, rezervasyon süreçlerinden ödeme sistemlerine, müşteri veri analizlerinden sadakat programlarına kadar birçok alanda etkin rol oynamaktadır (Arafa, vd., 2022; Kupi, 2024; Ramos ve Murta, 2022). Özellikle pandemi sonrası dönemde artan dijitalleşme eğilimi, turizm sektöründe fintech çözümlerine olan ilgiyi daha da artırmıştır. Literatürde bu alanda yapılan çalışmalar, fintech'in turizm işletmelerinin hizmet kalitesini artırma, müşteri deneyimini iyileştirme ve operasyonel verimliliği güçlendirme gibi katkılar sağladığını ortaya koymaktadır (Anter ve Elmaghraby, 2025; Das ve Singh, 2025; Parihar, vd., 2024).

Türkiye özelinde yapılan araştırmalar, fintech uygulamalarının yerel finansal piyasalardaki etkilerini de ortaya koymaktadır. Özellikle katılım finansı sektörü, fintech uygulamalarının ortaya çıkardığı yeni ürün ve hizmetlerden faydalanarak, kullanım alanlarını genişletmiştir (Er, 2023). Fintech alanında yapılan literatür taramaları, bu yeni finansal servislere olan talebin artışının yanı sıra, güvenlik sorunları ve düzenleyici zorluklar gibi çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirdiğini göstermektedir (Yücel, vd., 2023). Kullanıcıların verilere olan güveni, fintech uygulamalarının benimsenmesinde önemli bir faktördür. Kullanıcı güveninin sağlanması, fintech firmalarının sağlaması gereken temel şartlardan biridir ve bu güvenin inşası, özellikle veri güvenliği ve gizliliği konularında alınan önlemlerle güçlendirilmelidir (Aktuğ, 2020). Aynı zamanda dijital teknolojilerin finans sektöründeki etkilerini inceleyen çalışmalar, bu teknolojilerin hem iş modellerinde hem de hizmet sunma yöntemlerinde köklü değişimlere yol açtığını ortaya koymuştur (Altuntaş ve Akyüz, 2024). Dijital dönüşüm, finansal hizmet sağlayıcılarının müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemesini zorunlu hale getirmiştir; bu da maliyet yapılarında ve operasyonel süreçlerde önemli düzenlemeler gerektirmiştir. Fintech firmalarının araçları ortadan kaldırarak doğrudan hizmet sunmaları, bu dönüşümün bir başka önemli boyutudur (Keskin, 2025).

Alanyazında görüldüğü üzere FinTech yalnızca finansal hizmetler sektöründe ortaya çıkan yeni bir alt alan değil, aynı zamanda ileri teknolojilere dayalı yeni iş modelleri ve operasyonel yöntemlerle gerçekleşen köklü bir paradigma değişimini temsil etmektedir. FinTech'in düzenleyici yapılar üzerindeki etkileri, finansal kapsayıcılıktaki rolü ve tüketici davranışlarına yönelik yansımaları dikkate alındığında, bu alanın küresel finansal hizmetlerin geleceğini şekillendiren temel unsurlardan biri olduğu açıktır. Bu dönüşüm, yalnızca finans sektörünü değil, aynı zamanda yoğun hizmet ilişkilerine dayalı bir alan olan turizm sektörünü de derinden etkilemektedir. Özellikle dijital ödeme sistemleri, blockchain tabanlı rezervasyon altyapıları, dinamik fiyatlandırma algoritmaları ve müşteri odaklı dijital hizmet kanalları gibi fintech uygulamaları, turizmde hem tüketici deneyimini dönüştürmekte hem de işletmelerin rekabet gücünü artırmaktadır. Dolayısıyla, FinTech'in çok boyutlu ve sektörel etkilerini anlamaya yönelik yürütülen araştırmalar, yalnızca akademik bilgi üretimi açısından değil, aynı zamanda turizm gibi sektörlerdeki uygulamalı stratejik karar alma süreçleri açısından da kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, FinTech'in hem finans hem de turizm alanındaki bütüncül etkilerini analiz eden çalışmaların artması, gelecekteki dijital dönüşüm politikalarının daha etkin şekilde şekillendirilmesine katkı sağlayacaktır.

3. YÖNTEM

Bibliyometrik analizler, belirli bir konu özelinde literatürde kurulan ilişkileri ve ağları ortaya çıkarmak için kullanılan popüler yöntemlerdendir. Bu analizlerin amacı, yeni ortaya çıkan konuları tespit etmek için istatistiksel yöntemlerle elde edilen veri setlerini görselleştirmek ve bulguları literatüre kazandırmaktır (Zupic ve Čater, 2015). Bibliyometrik analizler, araştırma alanlarının etkisini, araştırmacıların etkisini ve belirli makalelerin önemini keşfetmeye yardımcı olur. Bu analizlerde en yaygın kullanılan yöntemler, atıf analizi türevleridir.

Bibliyometrik analizler, belirli bir araştırma alanındaki teorik bağlantıları vurgulamak ve alanı daha verimli bir şekilde ileriye taşımak için kullanılabilir (Hallinger, 2023). Ayrıca, bibliyometrik analizler, bir alanın zaman içindeki gelişimini görselleştirme yeteneğine de sahiptir. Dolayısıyla bibliyometrik analizler, belirli bir konu alanındaki ilişkileri ve ağları görselleştirmek, araştırma alanlarının etkisini ve gelişimini analiz etmek, yeni araştırma yönelimlerini ve trendlerini belirlemek için yaygın olarak kullanılan güçlü bir yöntemdir.

Bu çalışma, bibliyometrik analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiş nicel bir araştırmadır. Araştırmanın amacı, turizm sektöründe finansal teknoloji (fintech) konusundaki akademik üretimi analiz ederek, alandaki gelişim eğilimlerini ve bilimsel ağ yapılarını ortaya koymaktır. Veri toplama sürecinde Web of Science (WoS) ve Scopus veri tabanları kullanılmıştır. Her iki veri tabanı, yüksek etki faktörlü dergileri kapsaması ve bibliyometrik analizlerde yaygın olarak tercih edilmesi nedeniyle seçilmiştir. Veri tabanlarında çalışmaların taranması, zaman kısıtlaması yapılmadan 1 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Taramada, başlık, özet ve anahtar kelime gibi alanlarda aşağıdaki kriterler ile yapılmıştır:

("financial technology" OR "fintech") AND ("tourism" OR "hospitality" OR "travel" OR "hotel" OR "lodging" OR "restaurants" OR "gastronomy" OR "recreation" OR "travel agency")

Elde edilen sonuçlara göre taramanın yapıldığı tarihte WoS'ta yer alan 104 adet makale ve Scopus'ta taranan 34 adet makaleye erişilmiştir. Bu makalelerden 20 tanesinin her iki veri tabanında da tarandığı R programı ile tespit edilmiştir. Yinelenen kayıtlar temizlendikten sonra toplam 118 adet yayın analiz kapsamına alınmıştır. Veri analizi için açık kaynaklı Bibliometrix paketi ve onun web tabanlı arayüzü olan Biblioshiny (R-Studio üzerinden) kullanılmıştır. Bibliometrix, Aria ve Cuccurullo (2017) tarafından geliştirilmiş olup, yayın trendleri, yazar iş birlikleri, atıf analizleri, anahtar kelime haritalaması ve tematik gelişim analizi gibi çok boyutlu bilimsel çıktıları analiz etme imkânı sunmaktadır. Bu yazılım, akademik camiada kapsamlı bibliyometrik görselleştirme ve raporlama kabiliyeti sayesinde geniş çapta benimsenmiştir. Bu bağlamda araştırmada, turizm sektöründe finansal teknoloji (fintech) uygulamalarıyla ilgili akademik çalışmaların bibliyometrik analizinin gerçekleştirilmesi, elde edilen bulgularla turizm ve finans teknolojileri alanlarına katkı sunulması ve bu alandaki akademik üretimin mevcut durumunun çeşitli bibliyometrik göstergeler aracılığıyla ortaya konması amaçlanmıştır. Böylece, fintech ve turizm kesişiminde çalışan araştırmacılara hem mevcut eğilimleri kavrama hem de gelecekteki çalışmalarını yönlendirme konusunda yol gösterici ipuçları sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çalışmada, turizm alanında finansal teknolojiler (FinTech) ile ilgili akademik literatürün yapısal özelliklerini, gelişim eğilimlerini ve temel araştırma odaklarını ortaya koymak amacıyla aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

- 1) FinTech ve turizm ilişkisine yönelik bilimsel üretim hangi yıllarda yoğunlaşmıştır ve bu alanın yayın eğilimleri nasıldır?
- 2) Bu alanda en üretken yazarlar kimlerdir ve yayın yapma sıklıkları nasıldır?
- 3) FinTech konulu turizm araştırmalarında en etkili (en çok atıf alan) yayınlar hangileridir?
- 4) FinTech konulu yayınların üretildiği başlıca ülkeler hangileridir ve hangi ülkeler daha fazla bilimsel etki (atıf) üretmektedir?
- 5) Yazarlar ve ülkeler arasındaki iş birliği ağları nasıldır? Bu iş birlikleri küresel bilimsel etkileşim açısından neyi göstermektedir?

6) Literatürde en sık kullanılan anahtar kelimeler nelerdir ve bu kelimeler arasında nasıl bir eş-oluşum yapısı bulunmaktadır?

4. BULGULAR

Bu bölümde, turizm sektöründe finansal teknoloji (fintech) konusundaki akademik literatürün bibliyometrik analizine ilişkin bulgulara yer verilmektedir. Web of Science ve Scopus veri tabanlarından elde edilen 118 belge üzerinden yürütülen analiz, yıllık yayın eğilimlerinden en çok katkı sunan yazarlara, anahtar kelime dağılımından uluslararası iş birliği düzeyine kadar çok boyutlu göstergeler ışığında gerçekleştirilmiştir. Bibliometrix (R-Studio) paketi aracılığıyla yapılan analizlerde, ilgili alanın yapısı, gelişim süreci ve tematik yönelimleri belirlenmiş; böylece fintech ve turizm etkileşiminin akademik yansımaları sistematik olarak ortaya konmuştur. Aşağıda, bu analizden elde edilen temel bulgular alt başlıklar halinde sunulmaktadır.

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistik Bilgileri

Kategori	Değer	Açıklama
Zaman Aralığı	2015–2025	Analize dahil edilen yayınların yayımlandığı yıl aralığı
Toplam Belge Sayısı	118	İncelenen makale/kitap/konferans bildirisi sayısı
Kaynak Sayısı	86	Yayınların yer aldığı dergi toplamı
Yıllık Büyüme Oranı (%)	34,93	Yayın sayısındaki ortalama yıllık artış oranı
Ortalama Belge Yaşı	2.14	Yayınların yaş ortalaması (daha çok son yıllara ait yayınlar)
Belge Başına Ortalama Atıf	13,43	Yayın başına düşen ortalama atıf sayısı
Anahtar Kelimeler	355	WoS tarafından türetilen anahtar kelime sayısı
Yazarın Anahtar Kelimeleri	553	Yazarlar tarafından doğrudan girilen anahtar kelime sayısı
Toplam Yazar Sayısı	404	Tüm yayınlarda yer alan toplam yazar sayısı
Tek Yazarlı Belge Sayısı	9	Sadece bir yazar tarafından yazılmış yayın sayısı
Ortalama Ortak Yazar Sayısı	4	Her bir yayında ortalama yazar sayısı
Uluslararası Ortak Yazarlık (%)	48,31	Farklı ülkelerden araştırmacıların ortak yazarlık yaptığı yayın oranı

Tablo 1’de analizlere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışmada analiz edilen 118 bilimsel belge, 2015–2025 yılları arasındaki yayınları kapsamaktadır. Yıllık ortalama büyüme oranı %34,93 olarak belirlenmiş olup, bu durum fintech ve turizm alanlarının kesişiminde giderek artan akademik ilgiyi ortaya koymaktadır. Belge başına ortalama 13,43 atıf değeri, çalışmalara olan bilimsel atıf düzeyinin dikkate değer olduğunu göstermektedir. Yayınlarında yer alan ortalama yazar sayısı 4 iken, uluslararası ortak yazarlık oranının %48,31 gibi yüksek bir düzeyde olması, bu alanda gerçekleştirilen araştırmaların disiplinlerarası ve küresel nitelikte olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, hem yazarlar tarafından girilen anahtar kelimelerin (553) hem de WoS tarafından türetilen Keywords Plus kavramlarının (355) zenginliği, fintech temalı turizm araştırmalarının konu çeşitliliğini ve teorik genişliğini ortaya koymaktadır.

Şekil 1: Yıllık Bilimsel Yayın Üretimi

Şekil 1’de fintech konusunda turizm sektöründe yapılan bilimsel yayınların sayıları yıl bazında verilmiştir. Yıllara göre yayın dağılımı incelendiğinde, turizm sektöründe finansal teknoloji (fintech) konulu akademik çalışmaların özellikle 2020 yılı sonrasında artış gösterdiği görülmektedir. 2015 yılında sınırlı sayıda yayımla başlayan bilimsel üretim, sonraki yıllarda istikrarlı bir biçimde artmış ve 2019 itibarıyla belirgin bir ivme kazanmıştır. Bu artışın temelinde, COVID-19 pandemisinin etkisiyle dijitalleşmenin hız kazanması ve turizm sektöründe fintech uygulamalarına duyulan ilginin artmasının yer aldığı düşünülebilir. Özellikle dijital ödeme sistemleri, blokzincir tabanlı çözümler, yapay zekâ destekli rezervasyon teknolojileri gibi konuların hem akademik hem de sektörel düzeyde gündeme gelmesi, literatürdeki yayın hacmini artırmıştır. Bu eğilim, fintech’in turizm endüstrisinde yalnızca operasyonel verimlilik değil, aynı zamanda müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik bağlamında da önemli bir araştırma alanı haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 2. Lotka Yasası Çerçevesinde Yazar Üretkenliği Dağılımı

Şekilde 2’de turizm sektöründe finansal teknoloji alanında yayın yapan yazarların üretkenlik düzeyleri, bibliyometrik analizde sıkça kullanılan Lotka Yasası (Lotka’s Law) çerçevesinde incelenmiştir. Lotka Yasası, bir bilimsel alandaki yayın üretiminin küçük bir grup yoğun üretken yazar tarafından gerçekleştirildiğini, geri kalan çoğunluğun ise yalnızca bir veya iki yayımla katkıda bulunduğunu öngören istatistiksel bir modeldir (Lotka, 1926). Yatay ekseninde yazılan makale sayısı, dikey ekseninde ise bu üretkenlik düzeyine sahip yazarların yüzde oranı yer almaktadır. Grafikte kesikli çizgi teorik dağılımı (beklenen değer), düz çizgi ise gerçek veriye dayalı dağılımı göstermektedir. Elde edilen bulgular, alandaki yayınların büyük bir kısmının tek yayına sahip yazarlar tarafından üretildiğini ve çok üretken yazarların sayıca az olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, fintech ve turizm kesişiminde yapılan akademik çalışmaların henüz olgunlaşma aşamasında olduğunu ve süreklilik arz eden araştırmacı kümelerinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla alandaki bilimsel üretimin sürdürülebilirliği açısından disiplinler arası iş birliklerinin ve tematik uzmanlaşmanın teşvik edilmesi önem taşımaktadır.

Şekil 3. Fintech ve Turizm Alanındaki En İlgili Kaynaklar

Şekilde 3’te turizm sektöründe finansal teknoloji konulu akademik yayınların en çok yer aldığı bilimsel dergiler görselleştirilmiştir. Şekil 3’te görüldüğü üzere, fintech ve turizm kesişiminde yapılan çalışmaların önemli bir bölümü belirli akademik dergilerde yoğunlaşmıştır. Resources Policy dergisi 7 yayımla ilk sırada yer almakta olup, bu alanda yapılan araştırmaların kaynak temelli politikalar ve doğal kaynak yönetimi perspektifinden de ele alındığını göstermektedir. Sustainability dergisi ise 6 yayımla ikinci sırada gelmekte ve sürdürülebilirlik odaklı fintech uygulamalarının turizm sektöründeki rolüne dikkat çekmektedir. Üçüncü sırada yer alan International Journal of Hospitality Management (4 yayım), doğrudan konaklama ve otelcilik alanına odaklanması bakımından tematik uyum açısından öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, Current Issues in Tourism, Energy Economics, Enterprise Information Systems ve Financial Innovation gibi disiplinler arası yayınların da ikişer makale ile katkıda bulunması, konunun yalnızca turizmle sınırlı kalmayıp enerji, bilgi sistemleri ve finans inovasyonu gibi alanlarla etkileşim içinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu dağılım, fintech-turizm ilişkisinin sadece tek bir disiplinin sınırlarında ele alınmadığını, aksine çok boyutlu bir yaklaşımla farklı bilimsel alanlardan beslenen bir literatür oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca bu çeşitlilik, gelecekteki araştırmalar için potansiyel yayın platformları hakkında da yol gösterici niteliktedir.

Şekil 4. Ülkelere Göre Bilimsel Yayın Üretimi

Şekilde 4’te, finansal teknoloji (fintech) ve turizm temalı bilimsel yayınların ülkelere göre dağılımı görselleştirilmiştir. Harita, daha yoğun bilimsel üretime sahip ülkeleri koyu mavi tonlarla, düşük üretime sahip olanları ise açık mavi tonlarla göstermektedir. En yoğun yayın üretiminin Çin tarafından gerçekleştirildiği, onu sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Birleşik Krallık, Hindistan, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerin takip ettiği gözlenmektedir. Bu dağılım, fintech uygulamalarının turizmle entegrasyonuna yönelik akademik ilginin çoğunlukla Asya ve Batı Avrupa merkezli olduğunu ortaya koymaktadır. Çin’in lider konumu, hem fintech hem de turizm alanındaki hızlı dijitalleşme politikaları ve bu konularda yapılan akademik yatırımlarla uyumludur. Türkiye’nin de haritada yer alması, bölgesel düzeyde bu alandaki araştırmalara katkı sunduğunu ve gelecekte artan bir ivme yakalayabileceğini göstermektedir.

Şekil 5. Fintech ve Turizm Alanında En Fazla Yayın Üreten Kurumlar

Şekilde 5'te, turizm sektöründe finansal teknoloji konulu yayınlara en fazla katkı sağlayan üniversite ve araştırma kurumları gösterilmektedir. Verilere göre, Asia University açık ara farkla 32 yayın ile ilk sırada yer almakta ve bu alanda lider konumdaki kurumu temsil etmektedir. UCSI University (11 yayın) ve University of Houston (10 yayın) ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada gelmektedir. Bu dağılım, fintech ve turizm kesişiminde yapılan akademik üretimin büyük ölçüde Asya merkezli üniversiteler tarafından yönlendirildiğini ortaya koymaktadır. Özellikle Tayvan, Malezya, Çin ve Hong Kong gibi ülkelerdeki üniversitelerin ön plana çıkması, bu bölgedeki dijitalleşme politikalarının ve turizm sektöründeki inovasyon odaklı yatırımların bilimsel çalışmalara da yansımalarını göstermektedir. Aynı zamanda disiplinlerarası yaklaşım benimseyen bu kurumların bilgi sistemleri, finansal inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarla entegrasyon kurarak konuya katkı sunduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 6. Fintech ve Turizm Alanında En Fazla Yayın Yapan Yazarlar

Şekilde 6'da turizm sektöründe finansal teknoloji konulu çalışmalara en fazla katkı sunan yazarlar gösterilmektedir. Görsel veriye göre, DeFranco A ve Wong W adlı araştırmacılar altışar yayımla öne çıkarken, Khan S, Morosan C ve Zhang Y beşer yayımla onları takip etmektedir. Bu yazarların fintech-turizm kesişiminde tematik yoğunluğu yüksek ve devamlılık gösteren araştırmalar yürüttüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu dağılım, literatürde belirli yazarların konuyla ilgili uzmanlaşma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu durum, fintech uygulamalarının özellikle konaklama, misafir deneyimi, dijital ödeme sistemleri ve sürdürülebilir turizm gibi odaklarda araştırma yapan sınırlı sayıda akademisyen tarafından derinlemesine incelendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu yazarlar, kurumsal üretkenliği yüksek üniversitelerle örtüşen biçimde katkı sunarak literatürün şekillenmesinde öncü rol oynamaktadır.

Şekil 7. Yazarlar Arası İş Birliği Ağı

Şekilde 7'de turizm sektöründe finansal teknoloji alanında yayın yapmış yazarlar arasında gerçekleşen işbirliği ilişkileri görselleştirilmiştir. Her bir düğüm (nokta), bir yazarı; düğümler arasındaki çizgiler ise ortak yazarlık ilişkisini temsil etmektedir. Renkli kümeler, yoğun işbirliği içerisindeki yazar gruplarını göstermektedir. Görseldeki düğüm büyüklükleri, ilgili yazarın işbirlikçi yayın sayısına göre ölçeklendirilmiştir. Analize göre, Wong W, Khan S, Bhat M, Morosan C ve DeFranco A gibi yazarlar, yalnızca yayın sayısı bakımından değil, aynı zamanda işbirliği ağındaki merkezî konumlarıyla da dikkat çekmektedir. Özellikle Wong W, geniş bağlantı ağı sayesinde önemli bir akademik merkez işlevi görmekte; birçok yazarla birlikte ortak yayın üretmektedir. Diğer kümelerde daha sınırlı ve lokal düzeyde işbirlikleri görülmektedir; bu durum, konunun henüz tam anlamıyla kurumsallaşmamış ancak gelişmekte olan bir araştırma alanı olduğunu göstermektedir. Genel olarak işbirliği yapılarının oldukça dağınık ve çok merkezli olduğu gözlemlenmektedir. Bu yapı, alandaki araştırmacılar arasında daha fazla ağ bağlantısı kurulması gerektiğini ve ortak projelerin teşvik edilmesinin literatür gelişimine katkı sağlayacağını ortaya koymaktadır.

Şekil 8. İlgili Yazarların Ülkelere Göre Dağılımı

Şekilde 8’de ilgili yazarların ülkelerine göre dağılımı sunulmuş ve yayınların iş birliği türlerine göre ayrımı yapılmıştır. SCP (Single Country Publications), yalnızca bir ülkeden yazarların yer aldığı yayınları; MCP (Multiple Country Publications) ise birden fazla ülkeden yazarların iş birliğiyle ortaya çıkan yayınları temsil etmektedir. Şekil 8’de görüleceği üzere Çin, açık ara farkla en fazla yayına sahip ülke olarak öne çıkmakta ve yüksek düzeyde uluslararası iş birliği (MCP) gerçekleştirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Malezya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de önemli katkılar sunmaktadır. Hindistan ve ABD’de ise MCP oranı oldukça yüksektir; bu durum bu ülkelerin uluslararası araştırma ağlarıyla güçlü bağlar kurduğunu göstermektedir. Öte yandan bazı ülkelerde SCP’lerin MCP’lere göre daha baskın olduğu da görülmektedir; bu da yerel araştırma ağlarının daha yoğun kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Şekil 9. Fintech ve Turizm Alanında En Fazla Atıf Alan Yayınlar

Şekilde 9'da turizm sektöründe finansal teknoloji (fintech) alanında en fazla küresel atıf alan akademik yayımlar görselleştirilmiştir. Şekildeki en yüksek atıf, Moslehpour M. (2018) tarafından Sustainability dergisinde yayımlanan makaleye aittir ve 133 atıf almıştır. Bu yayını sırasıyla Mogaji E. (2021) (Telematics and Informatics, 104 atıf), Bateman M. (2019) (Review of African Political Economy, 94 atıf) ve Morosan C. (2015) (International Journal of Hospitality Management, 92 atıf) takip etmektedir. Bu veriler, fintech'in turizmle kesiştiği noktada yapılan araştırmalarda sürdürülebilirlik, konukseverlik yönetimi, politika ekonomisi ve bilgi teknolojileri gibi temaların ön plana çıktığını göstermektedir. Özellikle yüksek atıf alan çalışmaların, yalnızca teknik çözümler değil, aynı zamanda toplumsal ve yönetsel etkileri ele alan çok boyutlu yaklaşımları içerdiği görülmektedir. Bu durum, fintech uygulamalarının turizm sektöründe sadece operasyonel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik boyutlarıyla da ele alındığını ortaya koymaktadır.

Şekil 10. En Çok Atıf Alan Ülkeler

Şekil 10'da fintech ve turizm alanındaki çalışmalarda en çok atıf alan ülkeler yer almaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin bilimsel üretimlerinin aldığı toplam atıf sayıları, uluslararası alandaki etki düzeylerini göstermektedir. Grafiğe göre Çin, açık ara farkla en çok atıf alan ülke olup toplamda 580 atıf ile listenin zirvesindedir. Bu durumu, Çin merkezli çalışmaların yüksek görünürlük ve atıf potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Birleşik Krallık (213) ve Amerika Birleşik Devletleri (149) ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer almakta, bu ülkelerin de literatüre yön veren yayınlar ürettiği görülmektedir. Ayrıca Hırvatistan (94), Kıbrıs (77) ve Kore (47) gibi ülkelerin de dikkat çekici düzeyde atıf aldığı anlaşılmaktadır. Bu veriler, yalnızca yayın sayısının değil, aynı zamanda yapılan çalışmaların akademik etki gücünün de bibliyometrik değerlendirmelerde önemli olduğunu göstermektedir. Ülkelerin küresel araştırma ağındaki görünürlüğü ve katkısı, atıf sayıları ile desteklenmekte ve akademik etkiyi daha somut hale getirmektedir.

Şekil 11. Anahtar Kelimelerin Eşgörünüm Ağı

Şekilde 11’de fintech ve turizm alanındaki literatürde birlikte en sık kullanılan anahtar kelimelerin eşgörünüm ağı gösterilmektedir. Bu ağ, araştırmaların kavramsal kümelerini ve anahtar temalarını ortaya koymaktadır. Ağın merkezinde “fintech” terimi yer almakta ve en büyük düğüm olarak konumlanmaktadır. Bu da çalışmalarda en sık tekrarlanan ve diğer kavramlarla en fazla ilişkilendirilen anahtar kelime olduğunu göstermektedir. Fintech kavramı en çok “impact”, “technology”, “tourism”, “economic growth”, “financial technology”, ve “green finance” gibi kavramlarla eşleşmiştir. Bu durum, fintech’in yalnızca finansal yenilik değil, aynı zamanda turizm sektörü, sürdürülebilirlik, büyüme ve çevresel etkilerle olan çok yönlü ilişkisini göstermektedir. Ayrıca, “adoption”, “model”, “trust”, “innovation” gibi mavi renkle gruplandırılmış kavramlar daha çok teknoloji kabulü ve kullanıcı davranışı ile ilgili teorik çerçevelere işaret etmektedir. “Artificial intelligence”, “big data” ve “information technology” gibi yeşil renkle kümelenmiş anahtar kelimeler ise dijitalleşme ve bilgi teknolojileriyle ilişkili temaları yansıtmaktadır. Mor renkteki “planned behavior” ve “attitudes” ise davranışsal yaklaşımları temsil etmektedir. Bu eşgörünüm ağı, fintech ve turizm alanındaki literatürün çok disiplinli bir yapıya sahip olduğunu, teknoloji, sürdürülebilirlik, ekonomi ve davranış bilimleri gibi farklı alanların kesişiminde geliştiğini ortaya koymaktadır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, turizm alanında finansal teknolojiler (FinTech) konulu akademik yayınları kapsamlı bir bibliyometrik analiz ile inceleyerek, alan yazındaki gelişim eğilimlerini, üretim yoğunluğunu ve tematik odakları ortaya koymuştur. Web of Science ve Scopus veri tabanlarında yer alan 118 yayının analizine dayanan bulgular, FinTech’in turizm alanında giderek artan bir ilgiyle çalışıldığını ve yıllık yayın sayısında belirgin bir artış trendi olduğunu göstermektedir.

Turizm alanında FinTech ile ilgili ilk yayın 2015 yılında gerçekleşmiş olup, bu alandaki akademik üretim 2020 yılı itibarıyla artış göstermeye başlamıştır. Özellikle son iki yılda (2023–2024) yayın sayısında dikkat çekici bir artış yaşanmış; bu durum FinTech uygulamalarının turizm sektöründeki öneminin hem akademik hem sektörel düzeyde daha fazla fark edildiğini göstermektedir. Yıllık büyüme oranı %34,93 olarak hesaplanmıştır ki bu da alanın gelişmekte olan, dinamik bir araştırma alanı olduğunu ortaya koymaktadır.

Yazar üretkenliğine yönelik yapılan analizlerde Lotka Yasası'nın geçerli olduğu, yayınların çoğunluğunun tek defa yayın yapan yazarlar tarafından üretildiği tespit edilmiştir. Bu durum, FinTech ve turizm alanının henüz uzmanlaşmış dar bir araştırmacı grubundan ziyade, farklı disiplinlerden gelen araştırmacılarca keşfedilmekte olan bir alan olduğunu göstermektedir.

Uluslararası iş birlikleri oldukça yüksek olup, belgelerin yaklaşık %48'inde uluslararası ortak yazarlık mevcuttur. Bu da konunun küresel ölçekte ilgi gördüğünü ve disiplinler arası etkileşime açık bir araştırma yapısı sunduğunu ortaya koymaktadır. En üretken ülkeler arasında Çin, ABD, İngiltere ve Hırvatistan yer almakta; aynı zamanda en çok atıf alan yayınlar da bu ülkelerdeki kurumsal yapılar tarafından üretilmektedir. Türkiye ise yayın sayısı açısından katkı sağlamakla birlikte, atıf etkisi bakımından henüz ön sıralarda yer almamaktadır.

Anahtar kelime analizleri ve kavramsal haritalar, FinTech'in turizmle ilişkili çalışmalarında öne çıkan başlıkların "blockchain," "adoption," "impact," "digital transformation," "tourist behavior" gibi temalar etrafında yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Bu kavramlar, FinTech'in özellikle teknolojik altyapı ve dijitalleşme odaklı etkilerini merkeze alan çalışmalara yönelindiğini göstermektedir. Buna karşılık, hizmet kalitesi, müşteri deneyimi, kullanıcı memnuniyeti gibi hizmet odaklı alt temaların literatürde sınırlı temsil edildiği görülmektedir. Ancak yapılan analizler, FinTech'in turizm sektöründeki hizmet süreçlerine, müşteri memnuniyetine veya deneyim temelli uygulamalarına dair çalışmaların oldukça sınırlı olduğunu da göstermektedir. Bu durum, hizmet yönüyle FinTech'in turizmdeki rolünü inceleyen özgün araştırmaların eksikliğini ve bu alandaki literatür boşluğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, FinTech ve turizm ilişkisini bibliyometrik açıdan ele alarak alandaki mevcut durumu kapsamlı biçimde analiz etmiş olsa da belirli sınırlılıklara sahiptir. Öncelikle, analiz yalnızca Web of Science ve Scopus veri tabanları ile sınırlandırılmış olup, diğer akademik veri tabanlarında (örneğin Google Scholar, SSRN) yer alan potansiyel yayınlar kapsam dışı bırakılmıştır. Ayrıca, içeriksel nitelikte derinlemesine analizler yapılmaksızın yalnızca bibliyometrik ölçütlerle sınırlı kalmıştır. Bu doğrultuda, gelecek çalışmalarda hem veri tabanı kapsamının genişletilmesi hem de bibliyometrik bulguların içerik analiziyle desteklenmesi önerilmektedir. Özellikle FinTech'in turizmdeki hizmet kalitesi, müşteri deneyimi, kullanıcı memnuniyeti ve dijital etkileşim süreçleri üzerindeki etkilerini inceleyen ampirik çalışmalar, literatürdeki önemli boşlukları dolduracaktır. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerdeki FinTech uygulamalarının turizm sektörüne entegrasyonu ve bu süreçte yaşanan zorlukların karşılaştırmalı olarak ele alınması, disiplinler arası ve çok boyutlu katkılar sağlayabilir. Sonuç olarak, FinTech'in turizm alanındaki stratejik önemini derinlemesine anlaşılması için nicel analizlerle desteklenen nitel araştırmalara, karşılaştırmalı bölgesel çalışmalara ve uygulamalı vaka analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKÇA

Aktuğ, S. S. (2020). Development of fintech sector in Turkey. *BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi*, 2(3), 487-499.

Alt, R., Beck, R. ve Smits, M. (2018). FinTech and the Transformation of the Financial Industry. *Electronic Markets*, 28(3), 235-243. <https://doi.org/10.1007/s12525-018-0310-9>

Altuntaş, B. K. ve Akyüz, A. (2024). Finansal Hizmet Pazarlamasında Yapay Zeka Kullanımı. *Journal of Academic Social Science Studies*, 17(101).

Anter, M. ve Elmaghraby, D. (2025). Financial Technology in the Egyptian Tourism Sector: An Analytical Study of Opportunities and Applications. *Minia Journal of Tourism and Hospitality Research MJTHR*, 19(1), 199-221.

Arafa, H. F., El-latif, A. ve Fathey, M. (2022). Challenges and Opportunities of the Transmission to Use Cashless Payment Methods in Egyptian Hotels and Travel Agencies. *International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality*, 16(2), 88-100.

Aria, M. ve Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>

Asadova, S. ve Aksoy, E. E. (2021). Consumer Perception in the Use of Financial Technologies: Comparison of Turkey and Azerbaijan. *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities*, 6(1). <https://doi.org/10.26500/jarssh-06-2021-0102>

Chemmanur, T. J., Imerman, M. B., Rajaiya, H. ve Yu, Q. (2020). Recent Developments in the Fintech Industry. *Journal of Financial Management Markets and Institutions*, 08(01), 2040002. <https://doi.org/10.1142/s2282717x20400022>

Currie, W. L. ve Seddon, J. J. M. (2021). Exploring Technological Instantiation of Regulatory Practices in Entangled Financial Markets. *Journal of Information Technology*, 37(1), 31-50. <https://doi.org/10.1177/02683962211027308>

Das, M. ve Singh, K. (2025). Digital Payment: Transforming the Future of Hospitality and Hotel Industry. *Revista Review Index Journal of Multidisciplinary*, 5(1), 185-192.

Dmytryk, O., Kobylnik, D., Серѣда, О., Ісаєв, А. М. ve Kotenko, A. (2022). Improving the Governance and Legal Framework for Implementing Financial and Fiscal Innovation in a Digitalized Environment. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5(13 (119)), 108-116. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265780>

Er, H. (2023). İslami finans ve finansal teknolojinin gelecekteki rolü. *Dijitalleşmenin finans sektörüne getirdiği yenilikler*, 91.

Ezeocha, C. M. (2024). Financial technology as a tool for promoting financial inclusion in Nigeria: A theoretical review. *African Journal of Management and Business Research*, 15(1), 166-181.

Galazova, S. S. ve Магомаева, J. P. (2019). The Transformation of Traditional Banking Activity in Digital. *International Journal of Economics and Business Administration*, VII(Special Issue 2), 41-51. <https://doi.org/10.35808/ijeba/369>

Gomber, P., Koch, J.-A. ve Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of business economics*, 87(5), 537-580.

Göktaş, L. S. (2025). Konaklama Vergisi Çalışmalarının R (Bibliometrix) Programı ile Bibliyometrik Analizi. *International Journal Of Tourism And Destination Studies-IJOTADS*, 4(IV/I), 37-54.

Hallinger, P. (2023). Bibliometric Review Methodology and State of the Science Bibliometric Review of Research on Problem-Based Learning, 2017-2021. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 17(2). <https://doi.org/10.14434/ijpbl.v17i2.35761>

Iman, N. (2020). The Rise and Rise of Financial Technology: The Good, the Bad, and the Verdict. *Cogent Business & Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1725309>

Keskin, M. (2025). Finansal Teknoloji: Neo Bankacılık ve Gömülü Finans. *Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi*, 12(1), 1-13.

Kupi, M. (2024). Investigation of the Relationship Between Cryptocurrency Acceptance Points and Tourism in EU Regions. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(8), 4637. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.4637>

Liu, Y., Peng, J. ve Yu, Z. (2018). Big Data Platform Architecture Under the Background of Financial Technology. 31-35. <https://doi.org/10.1145/3297730.3297743>

Lotka, A. J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington academy of sciences*, 16(12), 317-323.

Noerlina, N., Freda, D. C., Mayo, G., Tirtawijaya, Y. K. ve Samuel, J. (2023). The Future Prospect of Mobile Banking Technology Enhancement in Indonesia. *Business Economic Communication and Social Sciences (Becoss) Journal*, 5(1), 25-34. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8743>

Parihar, A. S., Kumar, A. ve Khatik, R. (2024). Transformative Technologies Changing the Hospitality Landscape: A Study of Digital Payment Systems in the Hospitality Industry. In *Technology and Luxury Hospitality* (pp. 23-41). Routledge.

Putri, M. A., Oktaviani, N. F., Sulistiya, E. ve Muthmainnah, S. S. (2024). Analysis of Factors and Fraud Preventive Efforts in Company Financial Reports: A Literature Review Study. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(1), 107-118. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.323>

Ramos, L. M. ve Murta, F. S. (2022). Tourism Seasonality Management Strategies – What Can We Learn From Payment Data. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 6(3), 1205-1221. <https://doi.org/10.1108/jhti-12-2021-0337>

Ratna, S., Saide, S., Putri, A. M., Indrajit, R. E. ve Muwardi, D. (2024). Digital transformation in tourism and hospitality industry: A literature review of blockchain, financial technology, and knowledge management. *EuroMed Journal of Business*, 19(1), 84-112.

Yücel, D., Yücel, R., Durmuş, H., Karagöz, İ., Özdemir, A., Ahmetoğulları, K., Er, H., Ayyıldız, Y., Özden, H., Demirli, Y., Zıvalı, B. S., Eren, D., Özaydın, H., Göl, B. ve Tarhan, Ç. (2023). Dijitalleşmenin Finans Sektörüne Getirdiği Yenilikler. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub298>

Zupic, I. ve Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>